

Artigo

Governo e ciência no setor aquaviário: a iniciativa Blue Research

Renata Machado

Mestra no Programa de Pós-Graduação em Governança, Tecnologia e Inovação da Universidade Católica de Brasília (UCB) – Brasília/DF, Brasil.
renata.machado.santos@gmail.com.br. <https://orcid.org/0009-0009-1583-911X>

RESUMO

Apesar dos avanços na produção de conhecimento no setor aquaviário brasileiro, até 2025 a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) não dispunha de um canal exclusivo e institucionalizado para a divulgação contínua de estudos científicos sobre temas afetos ao setor. Para suprir essa lacuna, este artigo analisa o papel do governo na promoção da ciência aplicada, tendo como objeto de estudo a criação da revista científica Blue Research pela ANTAQ. A pesquisa adota abordagem qualitativa, com delineamento descritivo e exploratório, fundamentada em análise documental e benchmarking de periódicos nacionais. Os resultados indicam que a Blue Research consolida um modelo de gestão do conhecimento científico no setor regulado, incorporando revisão por pares, estratégias de fomento à submissão de artigos, identidade visual alinhada ao setor e gestão editorial via *Open Journal System* (OJS). A revista também estimula a formação de novos pesquisadores e a disseminação de conhecimento técnico-científico. Como contribuição, o artigo apresenta um relato sistematizado sobre a criação de um periódico científico por uma agência reguladora, destacando sua replicabilidade como modelo para outras instituições, nacionais ou internacionais, e seu potencial para promover mudanças significativas em diferentes setores.

PALAVRAS-CHAVE: Governo, Setor Aquaviário, Inovação, Periódicos Científicos, Gestão do Conhecimento.

ABSTRACT

Although the Brazilian waterway sector has advanced in knowledge production, by 2025 the National Waterway Transportation Agency (ANTAQ) still lacked an exclusive and institutionalized channel for the continuous dissemination of scientific studies related to the sector. To address this gap, this article analyzes the role of government in promoting applied science, using the creation of the Blue Research scientific journal by ANTAQ as a case study. The research adopts a qualitative, descriptive, and exploratory approach, based on document analysis and benchmarking of national journals. The results indicate that Blue Research consolidates a scientific knowledge management model in the regulatory sector, incorporating peer review, strategies to foster article submissions, a visual identity aligned with the sector, and editorial management via the Open Journal System (OJS). The journal also encourages the training of new researchers and the dissemination of technical and scientific knowledge. As a contribution, the article provides a systematic account of the creation of a scientific journal by a regulatory agency, highlighting its replicability as a model for other institutions, whether national or international, and its potential to foster significant changes across different sectors.

KEYWORDS: Government, Waterway Sector, Innovation, Scientific Journals, Knowledge Management.

1 INTRODUÇÃO

A produção científica é fundamental para o desenvolvimento de setores estratégicos, como é o caso do transporte aquaviário, responsável por mais de 95% do comércio exterior brasileiro (ANTAQ, 2024). No campo da administração pública e da regulação, observa-se um movimento crescente de aproximação entre pesquisa aplicada e formulação de políticas públicas (Mazzucato, 2013; Breznitz & Ornston, 2013). Essa abordagem permite que o governo atue não apenas como regulador, mas também como indutor da ciência e da inovação, promovendo soluções alinhadas às demandas sociais e setoriais (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000).

Além de fomentar a pesquisa, o governo também desempenha o papel de produtor, apoiador e usuário de informações científicas, sendo responsável por publicar, disseminar e aplicar os resultados da ciência em políticas públicas e práticas regulatórias. Esse envolvimento direto do Estado é crucial para o avanço da ciência e da tecnologia, pois cria um ciclo virtuoso de geração e uso de conhecimento (Adkinson, 1963).

Nos últimos anos, diversas instituições públicas e privadas passaram a investir na criação de periódicos científicos como estratégia para fortalecer a governança e a produção de conhecimento (Rodrigues et al., 2018). Essa prática contribui para ampliar a difusão da ciência aplicada, consolidar campos emergentes do conhecimento e estimular a produção acadêmica orientada à solução de problemas concretos (Chesbrough, 2003). No entanto, no contexto do setor aquaviário, essa iniciativa ainda era incipiente.

Até 2025, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) não dispunha de um canal exclusivo, contínuo e institucionalizado para a divulgação de estudos científicos relacionados a temas afetos à sustentabilidade do setor. Essa constatação evidencia uma lacuna importante no ecossistema de produção e difusão do conhecimento aplicado ao transporte aquaviário, uma vez que a ausência de um periódico científico próprio limita a articulação entre academia, governo e setor privado.

A literatura já aponta a necessidade de institucionalização de canais de divulgação científica como um dos desafios estruturantes da ciência aplicada, sobretudo em países em desenvolvimento (Rodrigues & Fachin, 2010). Além disso, a fragmentação da produção acadêmica e a dificuldade de consolidar periódicos especializados são reconhecidas como obstáculos à consolidação de agendas científicas voltadas à gestão pública e à inovação

regulatória (EBAPE.BR, 2018). Portanto, fomentar a criação de periódicos alinhados às demandas setoriais contribui não apenas para a ampliação da produção científica, mas também para o aperfeiçoamento da governança e da regulação baseada em evidências (Guédon, 2010).

Diante desse cenário, questiona-se: como o governo, por meio de uma agência reguladora, pode estruturar um periódico científico para fomentar a produção e a disseminação do conhecimento no setor aquaviário?

A partir dessa problemática, o presente artigo tem como objetivo analisar o papel do governo na promoção da ciência aplicada no setor aquaviário, tendo como objeto de estudo a criação da revista científica Blue Research pela ANTAQ.

A criação da Blue Research também cumpre um papel estratégico ao sistematizar e difundir boas práticas e estudos sobre inovação, regulação e sustentabilidade, promovendo o desenvolvimento local e beneficiando comunidades portuárias, ao mesmo tempo em que amplia o impacto social positivo do setor. No pilar da governança, a revista reforça a transparência institucional e consolida boas práticas na gestão do conhecimento, evidenciando a capacidade da instituição em antecipar tendências, apoiar a formulação de políticas públicas baseadas em evidências e articular, de maneira eficaz, os diversos atores do ecossistema aquaviário.

Assim, este estudo não apenas descreve uma experiência, mas também propõe uma compreensão ampliada sobre como a gestão do conhecimento pode ser instrumentalizada por organizações para promover transformações institucionais alinhadas às agendas contemporâneas de desenvolvimento sustentável, inovação e governança responsável.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O estudo sobre a criação de periódicos científicos por agências reguladoras demanda uma abordagem multidimensional, considerando aspectos institucionais, de gestão do conhecimento e de inovação pública. Assim, a seguir neste capítulo, são apresentados os principais conceitos e debates relacionados ao tema, com base em quatro eixos teóricos fundamentais.

2.1 O SETOR AQUAVIÁRIO E A ANTAQ: ESTRUTURA E MISSÃO

A ANTAQ é uma das onze agências reguladoras federais do Brasil, vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), com atuação específica no modal aquaviário desde sua criação pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001. Sua missão institucional é promover o desenvolvimento sustentável do setor de transportes aquaviários, beneficiando a sociedade através da regulação eficiente, fiscalização responsiva, outorgas estratégicas e estudos inovadores. Sua atuação é estruturada em três grandes eixos do setor: portuária, hidroviário e navegação, vide Figura 1 (ANTAQ, 2024a; ANTAQ, 2024b).

Figura 1- Eixos

Fonte: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (2024)

Esse arranjo setorial reflete a complexidade e a diversidade das operações reguladas pela Agência. (ANTAQ, 2024a). Para além da regulação e da fiscalização, a ANTAQ exerce função mediadora, harmonizando os interesses de agentes econômicos, consumidores e usuários, prevenindo práticas anticoncorrenciais e promovendo um ambiente de mercado equilibrado e transparente. Sua atuação visa garantir que os serviços aquaviários sejam prestados de maneira justa e eficiente, preservando o interesse público e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do país (ANTAQ, 2024a).

Em seu planejamento estratégico, a ANTAQ reforça esse compromisso por meio de uma visão institucional orientada para a sociedade, explicitada nos seguintes termos:

Ser uma Agência efetiva, independente e inovadora em sua atuação por um setor aquaviário eficiente, seguro e sustentável. (ANTAQ, 2024c, p. 12)

Complementarmente, a visão de futuro da Agência posiciona seus valores como:

São princípios, crenças e padrões que orientam o comportamento e a atuação da organização e que devem ser incorporados em sua cultura. Informam como cada

membro da organização deve se comportar no desempenho de suas atividades e situações do dia a dia. Nenhum objetivo, projeto, entrega ou tarefa deve ser realizado em oposição a esses valores organizacionais. (ANTAQ, 2024c, p. 14)

Esse conjunto estratégico reforça o papel da ANTAQ não apenas como órgão regulador, mas como promotora de um modelo de gestão pública pautado na sustentabilidade, na inovação e no desenvolvimento do conhecimento técnico e científico do setor aquaviário.

2.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO PÚBLICA

O conceito de gestão do conhecimento é essencial para compreender como organizações públicas e privadas lidam com a criação, sistematização e disseminação de informações estratégicas. Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), a gestão do conhecimento envolve a conversão contínua de conhecimento tácito em explícito, promovendo inovação e aprendizado organizacional. No setor público, essa prática adquire especial relevância, pois está diretamente relacionada à capacidade do Estado de produzir políticas públicas baseadas em evidências e de responder a problemas complexos de forma mais eficiente (Miranda & Santos, 2016).

A literatura também destaca que o governo não deve ser apenas um fomentador da ciência, mas sim um produtor, disseminador e usuário do conhecimento científico, promovendo uma atuação integrada e sistêmica (Adkinson, 1963; Chesbrough, 2003). Esse entendimento é ampliado pelo conceito de Estado empreendedor, proposto por Mazzucato (2013), que argumenta que as instituições públicas devem liderar processos de inovação, especialmente em setores estratégicos e de alto risco, onde o mercado tende a ser avesso a investimentos iniciais.

O modelo da Trílice Hélice, desenvolvido por Etzkowitz e Leydesdorff (2000), reforça essa abordagem ao posicionar o governo como ator central na articulação entre universidade, setor produtivo e Estado. Essa interação potencializa a geração de novos conhecimentos e sua aplicação prática, criando um ambiente propício à inovação. A ciência aberta, por sua vez, defendida por Guédon (2010), contribui para democratizar o acesso à produção científica, permitindo que os resultados da pesquisa sejam compartilhados amplamente, promovendo o desenvolvimento econômico e social.

As tradições de pesquisa sobre inovação pública apontam duas principais vertentes. A primeira analisa o papel do governo no financiamento da ciência e no fomento à pesquisa

aplicada (Breznitz & Ornston, 2013). A segunda discute a necessidade de o Estado criar infraestruturas próprias para a gestão e a difusão do conhecimento, como periódicos científicos e repositórios institucionais (Rodrigues et al., 2018). Ambas reconhecem a importância do setor público como agente ativo na promoção do conhecimento científico e da inovação.

Revisões da literatura, como a de Rodrigues & Fachin (2010), indicam que a criação de periódicos especializados fortalece a gestão do conhecimento e contribui para a ampliação da produção científica em campos emergentes ou setores regulados. No Brasil, embora universidades e laboratórios de periódicos tenham consolidado práticas nesse sentido, a experiência de órgãos públicos e agências reguladoras ainda é limitada (Rodrigues et al., 2018).

Estudos empíricos mostram que a implementação de periódicos científicos em instituições públicas permite fortalecer práticas de inovação institucional e ampliar a transparência, promovendo a circulação de informações estratégicas para a tomada de decisão (Rodrigues et al., 2018; Guédon, 2010). Essas iniciativas potencializam a interação entre diferentes atores do ecossistema científico, fortalecendo a governança pública e o compromisso com a produção de conhecimento aplicado.

Em setores como o aquaviário, onde os desafios regulatórios e tecnológicos são constantes, a gestão do conhecimento torna-se essencial para a atualização contínua dos agentes envolvidos e para a construção de políticas públicas baseadas em evidências (Guédon, 2010; Miranda & Santos, 2016). Nesse contexto, criar e manter canais permanentes de disseminação científica, como periódicos especializados, representa uma prática inovadora de governança pública, permitindo que o conhecimento técnico-científico seja sistematizado, validado e compartilhado de maneira acessível e transparente (Rodrigues & Fachin, 2010; Rodrigues et al., 2018).

Dessa forma, a gestão do conhecimento e a inovação pública são dimensões complementares e interdependentes. Ambas estão diretamente ligadas à capacidade das organizações estatais de produzir impacto social positivo, antecipar tendências e promover a transformação institucional alinhada às agendas contemporâneas de desenvolvimento sustentável, inovação tecnológica e regulação eficiente (Mazzucato, 2013; Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Chesbrough, 2003).

2.3 GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E REGULAÇÃO BASEADA EM EVIDÊNCIAS

O conceito de governança pública refere-se à capacidade do Estado de articular múltiplos atores e processos para promover políticas públicas eficazes, transparentes e alinhadas ao interesse coletivo (OCDE, 2017). No Brasil, os pilares da governança pública estão consagrados na Constituição Federal de 1988, especialmente no artigo 37, que estabelece os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (BRASIL, 1988). Esses princípios orientam a atuação do Estado e das agências reguladoras, reforçando o compromisso com a integridade, a transparência e o foco no interesse público.

A transparência é uma das dimensões fundamentais da governança, pois permite que a sociedade compreenda, fiscalize e participe das decisões estatais (Guédon, 2010). No campo regulatório, a transparência está diretamente relacionada à credibilidade e à legitimidade das agências, que devem atuar com base em informações públicas e acessíveis. Os periódicos científicos, quando vinculados a órgãos públicos, assumem papel estratégico nesse processo, ampliando a circulação de informações técnicas e científicas de forma aberta, promovendo o controle social e fortalecendo a confiança institucional (Rodrigues & Fachin, 2010; Rodrigues et al., 2018).

A regulação baseada em evidências emerge como uma prática contemporânea essencial para a atuação das agências reguladoras. Trata-se de um modelo de gestão pública que privilegia o uso de dados científicos, estudos técnicos e análises empíricas para orientar a tomada de decisão (EBAPE.BR, 2018). Esse paradigma reduz o risco de decisões arbitrárias e promove uma regulação mais responsiva e alinhada às necessidades da sociedade e do mercado.

Nesse cenário, a inovação torna-se um valor estratégico. Segundo o Manual de Oslo, publicado pela OCDE (2018), a inovação envolve a implementação de novos produtos, processos ou métodos organizacionais que tragam melhorias significativas, aumentando a competitividade e a sustentabilidade das instituições. No setor público, a inovação não se limita à adoção de tecnologias, mas envolve a criação de novos modelos de gestão, de interação com a sociedade e de produção de conhecimento, como os periódicos científicos institucionais (OCDE, 2018).

A literatura sobre políticas públicas e inovação regulatória aponta que a regulação baseada em evidências requer o fortalecimento de mecanismos institucionais de produção e disseminação de conhecimento (Mazzucato, 2013; Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). A criação de periódicos científicos vinculados às agências reguladoras integra esse movimento, pois permite consolidar uma base de dados e informações continuamente atualizada e validada por especialistas, criando um ciclo virtuoso de retroalimentação entre pesquisa, prática e formulação de normas (Rodrigues et al., 2018).

Estudos empíricos demonstram que a adoção de práticas de transparência e publicação científica contribui para a prevenção de conflitos regulatórios, a redução da assimetria de informações e a ampliação da qualidade dos processos decisórios (Guédon, 2010; Rodrigues & Fachin, 2010). Além disso, essas práticas estimulam a formação de redes colaborativas entre governo, academia e sociedade, fortalecendo a governança interinstitucional e a construção de políticas públicas mais robustas e sustentáveis (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000).

3 METODOLOGIA

3.1 Estratégia Geral de Pesquisa

Este estudo adotou uma estratégia metodológica qualitativa, com delineamento descritivo e exploratório, orientada à compreensão e sistematização do processo de concepção, desenvolvimento e implantação do periódico científico Blue Research no contexto da ANTAQ. A escolha dessa abordagem fundamentou-se na necessidade de aprofundar a análise sobre processos institucionais complexos, que envolvem inovação, gestão do conhecimento e articulação interinstitucional. Dessa forma, privilegiou-se a identificação, interpretação e sistematização de práticas institucionais, com foco na compreensão dos processos subjacentes e na elaboração de um modelo replicável para outras instituições públicas que desejem estruturar periódicos científicos.

3.2 Estratégia Geral de Pesquisa

A pesquisa é qualitativa, focada em desvendar aspectos subjetivos, como comportamentos, ideias e pontos de vista dos atores do setor aquaviário. A abordagem qualitativa foi escolhida para alinhar o periódico às necessidades e perspectivas dos entes do setor. Essa natureza permitiu explorar as motivações, desafios, estratégias e soluções que

emergiram ao longo do processo de criação do periódico, bem como compreender os significados atribuídos pelos profissionais envolvidos.

3.3 Tipo de Pesquisa

O tipo de pesquisa foi descritivo e exploratório. Descritivo na medida em que visou relatar, de forma detalhada, todas as etapas e procedimentos adotados na criação e gestão do Blue Research; e exploratório, ao buscar identificar práticas inovadoras e examinar a viabilidade da implementação de um periódico científico no âmbito de uma autarquia pública. A pesquisa buscou, assim, mapear oportunidades e desafios, bem como construir uma base de conhecimento que subsidie futuras iniciativas semelhantes em contextos institucionais análogos.

3.4 Planejamento e Execução

A execução da pesquisa ocorreu no período de janeiro de 2023 a 2025, quando houve a aprovação do periódico pela diretoria executiva da ANTAQ. O processo foi conduzido por uma equipe interna multidisciplinar da Superintendência de ESG e Inovação (SESGI) e da Coordenadoria de Inovação (COIN). A equipe foi composta por profissionais e estagiários especializados em inovação institucional, gestão da informação, comunicação e design, assegurando a cobertura de todas as competências necessárias à execução do projeto.

Todas as etapas foram desenvolvidas de forma integrada, desde o levantamento de boas práticas e normativos, passando pela definição do fluxo editorial e da identidade visual, até a implantação da plataforma de gestão e a publicação das edições inaugurais. A adoção de uma execução integralmente interna garantiu eficiência, economicidade e aderência aos normativos da administração pública federal.

3.5 Benchmarking

O benchmarking constituiu uma etapa central da pesquisa, permitindo o levantamento, a comparação e a adaptação de práticas editoriais consolidadas. Foram selecionados periódicos de referência, tais como a Revista Cadernos de Educação, a Revista TRF1, a Revista do TCU e a Revista da USP, reconhecidos por suas boas práticas editoriais, padrões éticos e fluxos de revisão bem estruturados.

Além disso, foram consultados manuais técnicos especializados, como o Manual de Produção Editorial da Embrapa e o Guia de Editoração do Iphan, que forneceram orientações fundamentais para a definição do fluxo editorial e dos critérios de avaliação e publicação do

periódico. O resultado desse benchmarking foi a elaboração de um fluxo editorial próprio, adaptado às especificidades regulatórias, institucionais e setoriais da ANTAQ.

3.6 Fluxo Editorial

Uma estrutura editorial bem definida, incluindo um conselho editorial qualificado, é vital para manter a qualidade científica (Campos et al., 2024). Assim, a definição de um fluxo editorial bem estruturado foi fundamental para garantir a consistência, a qualidade e a credibilidade das publicações. O processo organizou todas as etapas, desde a submissão dos artigos até a sua publicação, assegurando a avaliação rigorosa, transparente e eficiente de cada manuscrito.

Esse fluxo editorial foi concebido com base nas práticas identificadas no benchmarking e envolveu profissionais internos da ANTAQ e especialistas externos, promovendo o alinhamento com o modelo do tríplice hélice (integração entre governo, academia e setor produtivo), considerado essencial para assegurar inovação, legitimidade e excelência científica.

3.7 Publicação Inicial e Registro

As primeiras edições do Blue Research foram compostas por artigos técnico-científicos oriundos do Prêmio ANTAQ de 2022 e 2023. Este prêmio é um evento consolidado que fomenta a produção de conhecimento no setor aquaviário, promovendo e reconhecendo a excelência em pesquisas aplicadas ao transporte aquaviário e portuário.

A publicação desses artigos permitiu não apenas garantir a qualidade científica das edições inaugurais, mas também viabilizou a obtenção do ISSN (*International Standard Serial Number*), requisito fundamental para a indexação e a visibilidade do periódico em bases de dados bibliográficos nacionais e internacionais.

Em conformidade com as exigências do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), o Blue Research obteve o ISSN 2966-3520 em 18 de setembro de 2024, após a publicação de suas duas primeiras edições. O processo foi formalmente registrado no Sistema Eletrônico de Informações da instituição, assegurando a conformidade com os padrões nacionais de registro de publicações seriadas.

A obtenção do ISSN representa um marco para o periódico, conferindo-lhe reconhecimento oficial como publicação científica e ampliando sua capacidade de indexação, acesso e circulação na comunidade acadêmica nacional e internacional.

3.8 Desenvolvimento da Identidade Visual

A criação da identidade visual do Blue Research foi concebida como elemento estratégico para consolidar a imagem institucional do periódico, conferindo-lhe solidez, profissionalismo e reconhecimento no setor científico. O projeto contemplou o desenvolvimento da marca, a escolha das cores e a elaboração do logotipo.

O nome “Blue Research” foi escolhido para reforçar essa concepção estratégica e simbólica. O termo “Blue” remete à dimensão aquaviária e à pauta “Azul”, conceito internacional que associa o desenvolvimento econômico ao uso sustentável dos recursos hídricos e marítimos. Já “Research” evidencia o caráter científico do periódico, como espaço de promoção e disseminação de pesquisas acadêmicas. A junção dos dois termos forma a sigla “BR”, evocando a sigla internacional do Brasil, o que reforça sua identidade nacional e vocação para inserir a produção científica brasileira em mecanismos e redes internacionais de pesquisa.

As cores adotadas, predominantemente em tons de azul, evocam a ligação direta com o ambiente aquaviário, alinhando-se à missão institucional da ANTAQ. O logotipo, vide Figura 2, foi desenhado para ser memorável e alinhado aos valores do periódico, reforçando sua associação com a agência e com o setor regulado.

Figura 2 - Logotipo BR

Fonte: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (2025)

3.9 Implantação da Plataforma de Gestão

Para a gestão do periódico, foi implementado o *Open Journal System* (OJS), plataforma amplamente utilizada no meio acadêmico e recomendada pelo Governo Federal do Brasil para a administração de periódicos científicos. A versão instalada foi a 3.4.0.4, garantindo atualizações recentes e suporte às melhores práticas de gestão editorial. O aproveitamento de ferramentas e plataformas digitais pode tornar a comunicação científica mais envolvente e rapidamente disponível, afastando-se dos modelos de impressão tradicionais (Khan et al., 2014).

A revisão por pares é um pilar da publicação científica. Garante que os artigos sejam avaliados por especialistas na área, assegurando a validade e a qualidade do trabalho (Raudales-García et al., 2024; Peirats & Arteaga, 2024).

O OJS oferece uma solução integrada para a submissão de manuscritos, revisão por pares, edição e publicação de artigos, promovendo acessibilidade, usabilidade e eficiência para a equipe editorial e para os autores e leitores do periódico.

3.10 Fomento e Sustentabilidade

Além da publicação tradicional, as revistas científicas devem adotar estratégias de comunicação modernas, como a utilização de redes sociais, blogs e newsletters, para promover os artigos e atrair mais leitores (Noori, 2024; Eze et al., 2023).

A divulgação ativa dos artigos publicados é crucial para aumentar o alcance. Isso inclui a promoção nas redes sociais, a participação em conferências acadêmicas e a colaboração com a mídia.

O fomento contínuo foi estruturado como elemento essencial para assegurar um fluxo regular e diversificado de submissões, garantindo a sustentabilidade do periódico. As estratégias implementadas incluíram: divulgação no site oficial da ANTAQ, articulação com universidades e centros de pesquisa, participação em congressos científicos e aproximação com startups inovadoras do setor aquaviário.

Tais ações foram conduzidas em consonância com os normativos institucionais, assegurando a transparência e a eficácia do processo de fomento, ao mesmo tempo em que ampliaram a visibilidade do periódico e promoveram sua inserção em redes científicas e institucionais relevantes.

3.11 Síntese do Processo Metodológico

Tabela 1 - Síntese do Processo Metodológico

<u>Etapa</u>	<u>Instrumento/Técnica</u>	<u>Resultado Obtido</u>
Estratégia Geral de Pesquisa	Abordagem qualitativa, descritiva e exploratória; estudo de caso institucional (Yin, 2015; Gil, 2019)	Direcionamento metodológico adequado ao objetivo de descrever e sistematizar práticas institucionais inovadoras
Planejamento e Execução	Equipe multidisciplinar interna da SESGI e COIN, desenvolvimento integral das etapas do projeto	Elaboração e implementação do periódico de forma eficiente e integrada, alinhada aos normativos da ANTAQ
Coleta de Dados	Análise documental (SEI, editais do Prêmio ANTAQ, registros institucionais, publicações da Blue Research)	Levantamento completo das informações sobre o processo de criação e gestão do periódico
Benchmarking	Levantamento e comparação com periódicos e guias de editoração (Revistas do TRF1, USP, TCU; Guia do Iphan; Manual da Embrapa)	Adaptação de boas práticas editoriais ao contexto regulatório e institucional da ANTAQ
Fluxo Editorial	Definição de processos internos e externos; estruturação de submissão, revisão por pares e publicação	Implantação de um fluxo editorial alinhado à tríplice hélice e às boas práticas de governança científica
Implantação Tecnológica	Implantação do Open Journal Systems (OJS) versão 3.4.0.4	Plataforma de gestão editorial implementada, assegurando transparência e eficiência na publicação científica
Fomento e Sustentabilidade	Estratégias de divulgação e articulação com academia e setor regulado (redes sociais, eventos, parcerias)	Consolidação do periódico como espaço contínuo e institucionalizado de publicação científica no setor

4 RESULTADOS

Este estudo analisou o papel do governo na promoção da ciência aplicada no setor aquaviário, tendo como objeto a criação do periódico científico Blue Research pela ANTAQ. Os resultados obtidos evidenciam um avanço institucional relevante, tanto no fortalecimento da gestão do conhecimento quanto na modernização da inovação pública.

A criação da Blue Research consolidou um canal formal de divulgação científica, suprimindo a ausência de um periódico especializado no setor aquaviário brasileiro pela ANTAQ.

O lançamento da revista não apenas ampliou a produção científica no tema, como também criou um patamar de atuação, conectando regulação, inovação e ciência aplicada de forma integrada, como defendem Mazzucato (2013) e Adkinson (1963).

O periódico foi estruturado com práticas consolidadas de governança da informação, como a adoção do Open Journal Systems (OJS), a formalização da revisão por pares e o alinhamento às diretrizes de ciência aberta da OCDE (2018). O uso estratégico do Prêmio ANTAQ para compor as edições inaugurais garantiu qualidade editorial e fomentou a cultura de publicação científica no setor, aproximando a agência de universidades e centros de pesquisa, em consonância com o modelo do tríplice hélice (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000).

A obtenção do ISSN e a inserção da Blue Research em bases nacionais e internacionais posicionam a produção científica do setor aquaviário brasileiro no cenário global, facilitando a realização de estudos comparativos e promovendo o acesso internacional a dados, práticas e soluções regulatórias alinhadas à inovação e à sustentabilidade (Guédon, 2010; Rodrigues et al., 2018).

Além de gerar impacto interno, a iniciativa promoveu transformação institucional na ANTAQ, consolidando práticas de regulação baseada em evidências e ampliando a capacidade da agência de apoiar políticas públicas orientadas por dados e conhecimento técnico (EBAPE.BR, 2018). Os resultados indicam que o modelo é replicável e pode inspirar outras organizações interessadas em estruturar canais próprios de disseminação científica.

Ao fazer isso, a agência contribui não apenas para a transformação do setor aquaviário, mas também para a ampliação da influência do Brasil no debate internacional do setor, promovendo a circulação de conhecimento e o fortalecimento de políticas públicas baseadas em ciência e evidências.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E IMPLICAÇÕES

Este trabalho apresentou uma abordagem inovadora ao integrar a gestão do conhecimento como uma ferramenta central na disseminação científica no setor aquaviário. A criação de um periódico científico institucionalizado e adaptado às necessidades específicas do setor oferece não apenas uma solução prática para suprir lacunas de publicação e circulação do conhecimento, mas também um avanço teórico que amplia o entendimento sobre o papel da gestão do conhecimento na transformação organizacional e regulatória.

5.1 CONTRIBUIÇÃO DO TRABALHO

A principal contribuição deste estudo está na análise da criação da Blue Research como um modelo inovador de gestão do conhecimento aplicado ao setor regulado. O trabalho oferece um relato sistematizado de como a ANTAQ estruturou um canal formal e contínuo de disseminação científica, ampliando sua atuação para além da regulação tradicional e incorporando práticas de inovação pública, ciência aberta e governança da informação.

O estudo também contribui ao demonstrar que órgãos públicos podem se posicionar como agentes ativos na produção e difusão do conhecimento científico, promovendo a cultura de publicação e a construção de redes colaborativas de pesquisa no setor aquaviário.

5.2 IMPLICAÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS

Do ponto de vista teórico, a pesquisa reforça a literatura sobre inovação no setor público (Mazzucato, 2013; Chesbrough, 2003), mostrando que a gestão do conhecimento pode ser instrumentalizada para transformar práticas institucionais, promover a transparência e subsidiar políticas públicas baseadas em evidências. Também amplia o debate sobre o papel das agências reguladoras na articulação entre ciência, regulação e inovação.

Na prática, o estudo oferece um modelo replicável de criação de periódicos científicos institucionais em setores regulados, apresentando um conjunto de etapas e boas práticas que podem ser adaptadas por outras organizações públicas ou privadas. A experiência analisada demonstra que é possível fomentar a cultura científica e contribuir para o fortalecimento da governança regulatória por meio da difusão qualificada de informações técnicas e científicas.

5.3 IMPLICAÇÕES GERENCIAIS

Gerencialmente, o caso da Blue Research evidencia a importância de integrar equipes multidisciplinares para projetos de inovação institucional, envolvendo profissionais de comunicação, tecnologia, gestão do conhecimento e especialistas setoriais. A iniciativa reforça que a criação de canais científicos próprios demanda planejamento estratégico, articulação interinstitucional e uma visão sistêmica sobre o papel das organizações públicas como produtoras de conhecimento.

Adicionalmente, o trabalho destaca a necessidade de ações contínuas de fomento à submissão de artigos, à manutenção da qualidade editorial e à expansão das redes de colaboração científica, garantindo que o periódico alcance relevância e sustentabilidade no mercado científico de forma autônoma.

5.4 LIMITAÇÕES DA PESQUISA E ESTUDOS FUTUROS

Entre as limitações do estudo, destaca-se o recorte em um único caso institucional, o que restringe a generalização ampla dos resultados. Entretanto, essa escolha permitiu uma análise aprofundada e detalhada do processo de criação do periódico científico no contexto de uma agência reguladora.

Como sugestões para estudos futuros, recomenda-se a realização de pesquisas comparativas com outros periódicos científicos vinculados a instituições públicas ou regulatórias, investigando diferentes modelos de gestão editorial, práticas de fomento e impactos na formulação de políticas públicas. Também seria pertinente avaliar, longitudinalmente, os efeitos da Blue Research na cultura científica do setor aquaviário e em sua influência no debate internacional sobre inovação regulatória e sustentabilidade.

Além disso, recomenda-se o monitoramento das ações de incentivo à submissão e o acompanhamento da evolução da revista até que ela atinja uma posição consolidada de relevância no mercado científico, garantindo sua permanência e autonomia como veículo reconhecido nacional e internacionalmente.

6 REFERÊNCIAS

ADKINSON, R. W. *Government as a generator of knowledge*. *Public Administration Review*, v. 23, n. 4, p. 250–256, 1963.

ANTAQ. **Painel Estático Aquaviário**. Brasília: Agência Nacional de Transportes Aquaviários, 2024a. Disponível em: <https://web3.antaq.gov.br/ea/sense/indicadores.html#pt>. Acesso em: 25 jul. 2024.

ANTAQ. **Planejamento Estratégico 2024-2028**. Brasília: Agência Nacional de Transportes Aquaviários, 2024b. Disponível em: <https://www.gov.br/antaq/pt-br/central-de-conteudos/planejamento-estrategico>. Acesso em: 25 jul. 2024.

ANTAQ. **Missão e Visão Institucional**. Brasília: Agência Nacional de Transportes Aquaviários, 2024c.

BREZNITZ, D.; ORNSTON, D. The revolutionary power of peripheral agencies: Explaining radical policy innovation in Finland and Israel. *Comparative Political Studies*, v. 46, n. 10, p. 1219–1245, 2013.

CAMPOS, A. M. et al. Modelo de gestão e sustentabilidade de revistas científicas em via diamante (acesso aberto não comercial) de la Universidad Nacional, Costa Rica. *Revista Electronic@ Educare*, v. 28, p. 20909, 2024. DOI: [10.15359/ree.28-s.20909](https://doi.org/10.15359/ree.28-s.20909).

CHESBROUGH, H. *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*. Boston: Harvard Business School Press, 2003.

ETZKOWITZ, H.; LEYDESDORFF, L. The dynamics of innovation: From National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, v. 29, n. 2, p. 109–123, 2000.

EZE, V. H. U. et al. Maximizing Journal Article Impact: Strategies for Enhanced Visibility in Today's Academic Sphere. *International Journal of Social Research*, v. 1, n. 6, p. 4000, 2023. DOI: [10.59298/inosras/2023/1.6.4000](https://doi.org/10.59298/inosras/2023/1.6.4000).

EBAPE.BR. *Desafios da regulação baseada em evidências no Brasil*. Rio de Janeiro: FGV EBAPE, 2018.

GUÉDON, J. C. *In Oldenburg's Long Shadow: Librarians, Research Scientists, Publishers, and the Control of Scientific Publishing*. Washington: Association of Research Libraries, 2010.

KHAN, M. A. et al. Digital transformation of scholarly communication: Bibliometric and content analysis. *Scientometrics*, v. 101, n. 1, p. 507–523, 2014.

MAZZUCATO, M. *The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths*. London: Anthem Press, 2013.

MIRANDA, S.; SANTOS, A. *Gestão do conhecimento no setor público: fundamentos e perspectivas*. Brasília: ENAP, 2016.

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. New York: Oxford University Press, 1997.

NOORI, A. Maximizing the Reach and Impact of Scholarly Research Beyond Publication. *Journal of Scholarly Studies*, v. 7, n. 2, p. 54, 2024. DOI: [10.62810/jss.v7i2.54](https://doi.org/10.62810/jss.v7i2.54).

OCDE. *Government at a Glance*. Paris: OECD Publishing, 2017.

OCDE. *Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data*. 4th ed. Paris: OECD Publishing, 2018.

PEIRATS, A.; ARTEAGA, F. Good editorial practices in scientific journals: A proposal to improve the quality in the diffusion of knowledge. *INTED2024 Proceedings*, p. 1436, 2024. DOI: [10.21125/inted.2024.1436](https://doi.org/10.21125/inted.2024.1436).

RAUDALES-GARCÍA, E. V. et al. Procesos editoriales en revistas científicas: Un análisis bibliométrico a partir de artículos en acceso abierto. *Biblios*, v. 24, n. 3, p. 1179, 2024. DOI: [10.5195/biblios.2024.1179](https://doi.org/10.5195/biblios.2024.1179).

RODRIGUES, A. B.; FACHIN, O. Gestão do conhecimento e inovação pública: uma abordagem integrada. *Revista de Administração Pública*, v. 44, n. 3, p. 601–620, 2010.

RODRIGUES, A. B. et al. Inovação e governança da informação no setor público: o papel dos periódicos científicos institucionais. *Revista Brasileira de Administração Pública*, v. 52, n. 2, p. 321–343, 2018.